

Origem anômala da artéria coronária: correlação da anatomia com a imagem cardiovascular.

Bruna Sanz Sztochryn¹, Isabella Freitas Dias¹, Irving Gabriel Araújo Bispo²

1. Estudante de Medicina da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), Bela Vista, São Paulo, Brasil

2. Professor de Cardiologia da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), Bela Vista, São Paulo, Brasil

Palavras-chave: Anomalias dos vasos coronários; Morte súbita; Técnicas de diagnóstico cardiovascular

Autor: Irving Gabriel Araújo Bispo (irvingbispo@yahoo.com.br).

Introdução

As anomalias congênitas das artérias coronárias representam um grupo heterogêneo de alterações anatômicas envolvendo origem, trajeto, terminação e estrutura dos vasos coronarianos. Apesar de relativamente raras, possuem elevada relevância clínica devido à associação com isquemia miocárdica, arritmias ventriculares e morte súbita cardíaca, especialmente em indivíduos jovens e atletas submetidos a exercícios físicos intensos. Estudos angiográficos e de autópsia demonstram prevalência variando entre 0,2% e 1,3% da população geral, embora muitos casos permaneçam subdiagnosticados por serem assintomáticos. (Neves et al., 2015; Cheezum et al., 2017; Gentile et al., 2021; Gaudino et al., 2023).

Nas últimas décadas, houve importante avanço na identificação dessas alterações devido ao desenvolvimento dos métodos de imagem cardiovascular, principalmente a angiotomografia computadorizada coronariana e a ressonância magnética cardiovascular, que possibilitam avaliação tridimensional detalhada da anatomia coronariana e de suas relações anatômicas com estruturas mediastinais. (Heermann et al., 2017; Neves et al., 2015; Restrepo-Cordoba et al., 2016). Entre as anomalias mais relevantes destacam-se a origem anômala da coronária direita no seio coronariano esquerdo, a origem anômala da coronária esquerda no seio coronariano direito e a origem da artéria coronária esquerda a partir da artéria pulmonar (Síndrome de

ALCAPA). Algumas dessas alterações apresentam comportamento benigno, enquanto outras estão intimamente relacionadas ao desenvolvimento de isquemia miocárdica e morte súbita, sobretudo quando associadas ao trajeto interarterial entre a aorta e o tronco pulmonar. (Cheezum et al., 2017; Heermann et al., 2017; Gaudino et al., 2023).

Dessa forma, tal artigo tem como objetivo revisar os principais aspectos anatômicos, embriológicos e clínicos das anomalias de origem das artérias coronárias, enfatizando a correlação anatômica com os métodos de imagem cardiovascular.

Anatomia Coronariana

As artérias coronárias são os primeiros ramos da porção ascendente da aorta e responsáveis pela irrigação do miocárdio. A artéria coronária direita origina-se no seio coronariano direito (figura 1), percorre o sulco atrioventricular direito até a crux cordis e irriga o átrio direito, grande parte do ventrículo direito, a porção inferior do ventrículo esquerdo, além do nó sinoatrial em cerca de 60% dos indivíduos e do nó atrioventricular em aproximadamente 80%. (Moore et al., 2018; Andrade, 2006; Garção et al., 2021)

A artéria coronária esquerda origina-se no seio coronariano esquerdo por meio de um tronco curto situado entre o tronco pulmonar e a aurícula esquerda, bifurcando-se em artéria

descendente anterior e artéria circunflexa (figura 1). A interventricular anterior percorre o sulco interventricular anterior, irrigando a parede anterior do ventrículo esquerdo, o ápice cardíaco e as porções anteriores do septo interventricular. A artéria circunflexa segue pelo sulco atrioventricular esquerdo irrigando as paredes lateral e posterior do ventrículo esquerdo. (Garção et al., 2021; Neves et al., 2015)

A circulação coronariana pode apresentar dominância direita, esquerda ou balanceada, conforme a origem do ramo interventricular posterior. Na dominância direita, mais frequente, esse ramo origina-se da coronária direita; na esquerda, da artéria circunflexa; e, na balanceada, ambas as coronárias participam da irrigação posterior do coração.

O conhecimento da anatomia coronariana normal é essencial para identificar variantes anatômicas e anomalias congênitas, especialmente em exames de imagem cardiovascular, cirurgias e intervenções coronarianas percutâneas. (Neves et al., 2015; Heermann et al., 2017)

Embriologia das Artérias Coronárias

O desenvolvimento embrionário das artérias coronárias ocorre entre a sexta e a sétima semanas de vida intrauterina, período em que se estabelece a vascularização definitiva do miocárdio. Inicialmente, o coração embrionário possui sinusóides vasculares

intramiocárdicos comunicando-se diretamente com as cavidades cardíacas. Com a compactação miocárdica, esses sinusóides sofrem regressão progressiva, originando a rede vascular coronariana definitiva. (Garção et al., 2021; Silva et al., 2018)

Em seguida, vasos subepicárdicos em desenvolvimento conectam-se aos seios aórticos por meio de brotos endoteliais coronarianos. O formato arqueado dos seios coronarianos favorece a evaginação endotelial e a formação dos óstios coronarianos. Estudos demonstram que o óstio e a artéria coronária esquerda desenvolvem-se mais precocemente que a coronária direita. (Garção et al., 2021; Xavier-Vidal, 1997)

Alterações nesse processo podem gerar anomalias coronarianas congênitas envolvendo origem, trajeto e terminação vascular. Entre os mecanismos envolvidos destacam-se alterações na septação do tronco arterioso, involução anômala de segmentos vasculares, defeitos de conexão entre plexos subepicárdicos e seios aórticos, além de alterações no posicionamento dos brotos endoteliais coronarianos. (Spicer et al., 2015; Garção et al., 2021)

Classificação das anomalias coronarianas.

As anomalias das artérias coronárias constituem um grupo heterogêneo de alterações congênitas envolvendo origem,

trajeto, terminação e estrutura dos vasos coronarianos (Figura 2). A classificação mais utilizada divide-se em anomalias de origem e trajeto, anomalias intrínsecas das coronárias e anomalias de terminação vascular. (Neves et al., 2015; Heermann et al., 2017)

As anomalias de origem e trajeto possuem maior relevância clínica e incluem origem da artéria coronária em seio coronariano oposto, óstio coronariano único, origem da coronária na artéria pulmonar e trajetos interarteriais potencialmente malignos. Essas alterações podem causar comprometimento hemodinâmico por compressão extrínseca vascular, ângulo agudo de emergência e estreitamento ostial. (Cheezum et al., 2017; Heermann et al., 2017; Gaudino et al., 2023)

As anomalias intrínsecas compreendem hipoplasia coronariana, ectasias, aneurismas e ponte miocárdica. Já as anomalias de terminação correspondem principalmente às fístulas coronarianas, caracterizadas por comunicações anormais entre artérias coronárias e cavidades cardíacas ou grandes vasos. (Neves et al., 2015; Heermann et al., 2017)

Clinicamente, as anomalias coronarianas também podem ser classificadas em hemodinamicamente significativas ou não significativas. Variantes benignas costumam ser assintomáticas e apresentar baixo risco cardiovascular, enquanto formas malignas associam-se à isquemia miocárdica, arritmias

ventriculares e morte súbita cardíaca, especialmente nos trajetos interarteriais entre a aorta e o tronco pulmonar. (Cheezum et al., 2017; Gentile et al., 2021; Gaudino et al., 2023)

Os avanços dos métodos de imagem cardiovascular permitiram melhor compreensão anatômica dessas alterações, favorecendo classificações mais detalhadas, fundamentais para o planejamento terapêutico e a estratificação prognóstica. (Heermann et al., 2017; Neves et al., 2015)

Origem anômala da Artéria Coronária Direita.

A origem anômala da artéria coronária direita (ACD) no seio coronariano esquerdo é uma das anomalias coronarianas congênitas mais frequentes. Na maioria dos casos, a artéria apresenta trajeto interarterial entre a aorta ascendente e o tronco pulmonar, configuração potencialmente maligna associada à isquemia miocárdica, arritmias ventriculares e morte súbita cardíaca. (Restrepo-Cordoba et al., 2016; Cheezum et al., 2017; Dias et al., 2025)

Os mecanismos fisiopatológicos da isquemia incluem compressão dinâmica da coronária durante o exercício físico, sobretudo em situações de aumento do débito cardíaco com expansão da raiz da aorta e/ou tronco pulmonar. Também são frequentes alterações anatômicas associadas, como ângulo agudo de emergência, óstio coronariano em fenda,

hipoplasia proximal e segmento intramural aórtico, fatores que reduzem o fluxo coronariano. (Cheezum et al., 2017; Gentile et al., 2021; Gaudino et al., 2023)

Muitos pacientes permanecem assintomáticos por longos períodos, com diagnóstico incidental em exames de imagem cardiovascular. Quando sintomáticos, podem apresentar dor torácica aos esforços, dispneia, síncope, palpitações, arritmias ventriculares e morte súbita, especialmente em atletas jovens submetidos a exercício intenso. (Oliveira et al., 2025; Cheezum et al., 2017; Gaudino et al., 2023)

A angiotomografia computadorizada coronariana é o principal método diagnóstico por permitir avaliação tridimensional da origem coronariana, do trajeto vascular e das relações anatômicas com os grandes vasos (figura 2). A ressonância magnética cardiovascular auxilia na avaliação funcional e na pesquisa de fibrose ou isquemia miocárdica, enquanto a cineangiocoronariografia permanece importante principalmente em pacientes candidatos à abordagem invasiva. (Restrepo-Cordoba et al., 2016; Heermann et al., 2017; Neves et al., 2015)

O tratamento depende da presença de sintomas, evidência de isquemia e características anatômicas de alto risco. Em pacientes sintomáticos ou com trajeto interarterial maligno, podem ser realizados

reimplante coronariano ou cirurgia de revascularização miocárdica. Nos casos assintomáticos e sem sinais de isquemia, pode-se optar por acompanhamento clínico individualizado. (Cheezum et al., 2017; Gaudino et al., 2023; Dias et al., 2025)

Origem anômala da Artéria Coronária Esquerda.

A origem anômala da artéria coronária esquerda no seio coronariano direito constitui uma alteração congênita rara, porém de grande importância clínica devido ao elevado potencial de eventos cardiovasculares graves (Figura 3). Nessa condição, o tronco coronariano esquerdo origina-se do seio coronariano direito e pode assumir diferentes trajetos anatômicos, incluindo interarterial, retroaórtico, prepulmonar ou transeptal. Dentre eles, o trajeto interarterial é considerado o de pior prognóstico. (Lee e Park, 2017; Cheezum et al., 2017; Gaudino et al., 2023)

A relevância clínica dessa anomalia está relacionada principalmente à possibilidade de comprometimento do fluxo sanguíneo coronariano durante situações de esforço físico. A compressão extrínseca da artéria entre a aorta e o tronco pulmonar, associada ao estreitamento ostial e ao segmento intramural, pode ocasionar redução transitória do fluxo miocárdico, favorecendo episódios de isquemia, arritmias malignas e morte súbita

cardíaca. (Cheezum et al., 2017; Gentile et al., 2021; Gaudino et al., 2023)

Em alguns pacientes, a manifestação clínica inicial pode ser síncope ou morte súbita, sobretudo em atletas jovens previamente assintomáticos. Entretanto, também podem ocorrer dor torácica, dispneia, fadiga aos esforços e palpitações. A gravidade dos sintomas frequentemente relaciona-se ao tipo de trajeto anatômico e ao grau de comprometimento hemodinâmico da coronária anômala. (Cheezum et al., 2017; Oliveira et al., 2025)

A angiotomografia computadorizada coronariana é considerada o método de escolha para avaliação anatômica dessas alterações, permitindo reconstrução tridimensional precisa do trajeto coronariano. A ecocardiografia pode auxiliar na triagem inicial, principalmente em pacientes pediátricos, embora possua limitações na definição completa do trajeto vascular.

Pacientes sintomáticos ou portadores de trajetos de alto risco geralmente possuem indicação cirúrgica. Entre as principais técnicas descritas estão o reimplante coronariano, criação de neo-óstio e cirurgia de revascularização miocárdica. A escolha terapêutica deve considerar anatomia coronariana, idade, sintomas e presença de isquemia documentada. (Cheezum et al., 2017; Gaudino et al., 2023)

Síndrome de ALCAPA (origem anômala da artéria coronária esquerda a partir da artéria pulmonar.)

A síndrome de ALCAPA (Anomalous Left Coronary Artery from the Pulmonary Artery) corresponde à origem anômala da artéria coronária esquerda na artéria pulmonar, sendo uma das anomalias coronarianas congênitas mais graves. Essa alteração compromete a perfusão miocárdica devido à redução progressiva da pressão e da saturação de oxigênio na circulação pulmonar após o nascimento. (Yew et al., 2016; Fuchs et al., 2017; Vizzuso et al., 2018)

No período neonatal inicial, a elevada pressão pulmonar ainda permite fluxo relativamente adequado pela coronária esquerda. Porém, com a redução fisiológica da resistência vascular pulmonar nas primeiras semanas de vida, ocorre queda importante da perfusão coronariana esquerda, levando à isquemia miocárdica extensa, principalmente do ventrículo esquerdo. (Yew et al., 2016; Fuchs et al., 2017)

A maioria dos pacientes apresenta sintomas precoces, como irritabilidade, sudorese, insuficiência cardíaca, dificuldade alimentar e sinais de miocardiopatia dilatada. Raramente, alguns permanecem assintomáticos até a vida adulta devido ao desenvolvimento de circulação colateral proveniente da coronária direita. Nesses casos, o fluxo retrógrado da coronária esquerda para a artéria pulmonar

gera fenômeno de “roubo coronariano”, favorecendo isquemia crônica, arritmias ventriculares e morte súbita. (Yew et al., 2016; Vizzuso et al., 2018; Fuchs et al., 2017)

Os exames de imagem são fundamentais para o diagnóstico. A ecocardiografia pode demonstrar dilatação da coronária direita, disfunção ventricular esquerda e fluxo retrógrado para a artéria pulmonar. A angiotomografia coronariana e a ressonância magnética cardíaca permitem detalhamento anatômico e avaliação funcional miocárdica, enquanto a cineangiocoronariografia evidenciou circulação colateral extensa entre os sistemas coronarianos. (Fuchs et al., 2017; Heermann et al., 2017; Vizzuso et al., 2018)

O tratamento é cirúrgico mesmo em pacientes oligossintomáticos, devido ao alto risco de morte súbita. O principal objetivo é restabelecer a circulação coronariana bicoronária normal por meio do reimplante da coronária esquerda na aorta. Em adultos, pode ser necessária revascularização miocárdica adicional e correção de insuficiência mitral secundária à isquemia crônica dos músculos papilares. (Yew et al., 2016; Vizzuso et al., 2018; Gaudino et al., 2023)

Conclusão

O conhecimento adequado destas variações anatômicas das artérias coronárias é fundamental para o manejo adequado desses

pacientes. A correlação da imagem cardiovascular com a anatomia clínica é crucial para redução de complicações decorrentes das variações descritas.

Referências:

- Cheezum MK, Liberthson RR, Shah NR, Villines TC, O'Gara PT, Landzberg MJ, et al. Anomalous aortic origin of a coronary artery from the inappropriate sinus of Valsalva. *J Am Coll Cardiol*. 2017;69(12):1592-1608.
- Daralammouri Y, Ghannam M, Lauer B. New congenital coronary artery anomaly - double supply of single left anterior descending coronary artery from the left and right coronary sinuses: a case report. *J Med Case Rep*. 2016;10:211.
- Fuchs MM, Le RJ, Cullen MW, Maleszewski JJ, Ammash NM. Multimodal imaging of anomalous left coronary artery from the pulmonary artery in a 75-year-old woman. *Tex Heart Inst J*. 2017;44(6):395-398.
- Gaudino M, Di Franco A, Arbustini E, Krexi L, Levine JC, Ronai C, et al. Management of adults with anomalous aortic origin of the coronary arteries: JACC state-of-the-art review. *J Am Coll Cardiol*. 2023;82(21):2034-2053.
- Heermann P, Heindel W, Schülke C. Coronary artery anomalies: diagnosis and classification based on cardiac CT and MRI (CMR) - from ALCAPA to anomalies of termination. *Rofo*. 2017;189(1):29-38.
- Lee JH, Park JS. Successful percutaneous coronary intervention in the setting of an aberrant left coronary artery arising from the right coronary cusp in a patient with acute coronary syndrome: a case report. *BMC Cardiovasc Disord*. 2017;17(1):186.
- Neves PO, Andrade J, Monção H. Coronary anomalies: what the radiologist should know. *Radiol Bras*. 2015;48(4):233-241.
- Prifti E, Ademaj F, Krakulli K, Rruci E, Zeka M, Demiraj A. A rare coronary anomaly consisting of a single right coronary ostium in an adult undergoing surgical coronary revascularization: a case report and review of the literature. *J Med Case Rep*. 2016;10(1):190.
- Restrepo-Cordoba MA, Arellano-Serrano C, Mingo-Santos S. Right coronary artery with anomalous origin: the role of imaging techniques. *JACC Cardiovasc Interv*. 2016;9(14).
- Ugan Atik S, Saltik L, Oztarhan K, Bornaun H. An incidentally detected anomalous origin of the right coronary artery from the pulmonary artery in an infant. *Arch Argent Pediatr*. 2018;116(1).
- Vizzuso A, Righi R, Zerbini M, Gamanji S, Cucchi P, Gallo F, et al. An unusual presentation of anomalous left coronary artery from the pulmonary artery syndrome in a 70-year-old man: a case report. *J Med Case Rep*. 2018;12(1):308.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANATOMIA

Yew KL, Kang Z, Anum A. Late presentation of ALCAPA syndrome in an elderly Asian lady. *Med J Malaysia*. 2016;71(4):217-219.

Oliveira MDP, Silva RP, Santos AAS, et al. Origem anômala das artérias coronárias com trajeto interarterial: ensaio iconográfico. *Radiol Bras*. 2025.

Dias RR, Fernandes F, et al. Origem anômala das artérias coronárias. *Rev Bras Cardiol Invasiva*. 2025.

Garção DC, Costa HS, Rodrigues AJ, et al. Origem anômala da aorta nas artérias coronárias: revisão anatômica, embriológica e clínica. *Arq Bras Cardiol*. 2021;117(Supl 1):8-20.

Figura 1: Artérias coronárias. A e B. Padrão mais comum de distribuição. C. São mostradas as artérias do septo interventricular (SIV). D. Reconstrução volumétrica 3D do coração e dos vasos coronários. Fonte: II, Arthur FD.; AGUR, Anne M R. *Moore Anatomia Orientada Para a Clínica*. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2024. E-book. pág.372. ISBN 9788527740128.

Figura 2: (A, B) Angiografia coronária por tomografia computadorizada mostrando origem e trajeto anômalo da artéria coronária direita (ACD) entre a raiz da aorta (Ao) e a artéria pulmonar (AP). (C, D) Imagens de ressonância magnética cardíaca demonstrando realce tardio subendocárdico por gadolínio (setas vermelhas). Fonte: Restrepo-Cordoba, M, Arellano-Serrano, C, Mingo-Santos, S. Artéria coronária direita com origem anômala: o papel das técnicas de imagem. *J Am Coll Cardiol Intv.* 2016 Jul, 9 (14) e137–e139. <https://doi.org/10.1016/j.jcin.2016.04.042>

Figura 3: a) A angiotomografia coronária revelou origem anômala da artéria coronária esquerda a partir da cúspide coronária direita (seta) na imagem reconstruída em três dimensões. b) A angiotomografia coronária mostrou a origem anômala da artéria coronária esquerda passando posteriormente à artéria pulmonar (seta). Fonte: Lee JH, Park JS. Successful percutaneous coronary intervention in the setting of an aberrant left coronary artery arising from the right coronary cusp in a patient with acute coronary syndrome: a case report. *BMC Cardiovasc Disord.* 2017;17(1):186. Published 2017 Jul 11. doi:10.1186/s12872-017-062